

Realizacja wpływu działań projektowych

Wersja 1.0

Jak to
robić?

UDOSTĘPNIANIE, UPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE REZULTATÓW

W niniejszym poradniku opisano sposoby maksymalizacji wykorzystania i wpływu produktów i osiągnięć projektów w zakresie współinnowacji.

W ramach wielopodmiotowego projektu **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) badano sposoby przyspieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i sektorach pokrewnych. Przekształcenia i zmiany w tych obszarach są wynikiem działań i interakcji między różnymi grupami ludzi, którzy spotykają się i angażują w proces generowania, wymiany i wykorzystywania wiedzy. Udział w projektach współinnowacyjnych z udziałem wielu podmiotów to proces, który ma szersze oddziaływanie: skutkuje zmianami kulturowymi, zmianami wartości i zachowań w całej grupie oraz na poziomie indywidualnym. Niniejszy poradnik przedstawia korzyści płynące z posiadania jasnej, szczegółowej i dobrze zaplanowanej **strategii upowszechniania** wyników i innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach takich projektów. Pokazuje, w jaki sposób grupy innowacyjne mogą **włączyć osiągnięcie wpływu** do swoich działań w zakresie współinnowacji oraz podkreśla, w jaki sposób można **zmierzyć i ocenić** ten sukces.

PLANOWANIE SKUTECZNEJ STRATEGII KOMUNIKACJI

Właściwe podejście od samego początku – podstawa zmian

Innowacje i wiedza będące wynikiem procesu współinnowacji w danej grupie będą udostępniane i osadzone w ramach partnerstwa, ale osiągną znacznie większy wpływ, jeśli będą również oddziaływać na innych poza tą pierwotną grupą i będą inspirować ich działania. Wymaga to zarówno planowania, jak i zaangażowania odpowiednich osób od samego początku i przez cały proces partycypacyjnej współpracy jako grupy innowacyjnych partnerów.

NARZĘDZIA LIAISON

Journey mapping i impact stories jako sposoby tłumaczenia doświadczeń związanych z uczeniem się poprzez współinnowacje, przedstawione w sposób, który może być skutecznie zrozumiany przez innych.

Od samego początku ważne jest stworzenie planu komunikacji, który będzie skierowany do potencjalnych użytkowników wyników procesu innowacji oraz innych interesariuszy mogących wpływać na podejmowanie decyzji i zmiany w praktykach. Plan ten powinien określać w jaki sposób produkty projektu będą udostępniane, jak powstały nowe praktyki, pomysły lub badania, czego nauczono się w trakcie ich realizacji oraz jakie są ich praktyczne korzyści.

Skuteczne modele upowszechniania

Dzielenie się pomysłami i wynikami z szerszą publicznością wymaga zasobów: zarówno czasu, jak i personelu. W niektórych przypadkach (zwłaszcza w przypadku projektów na większą skalę) wynika to z wymogów fundatora. Mniejsze inicjatywy mogą mieć jednak większe trudności z wytworzeniem impulsu do dzielenia się nowymi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami w ramach dostępnych im środków. Powiązanie z innymi istniejącymi inicjatywami lub utworzenie nowych sieci innowacji może pomóc w pokonaniu tej przeszkody.

Kluczowym wyzwaniem jest skuteczne słuchanie – zachęcanie członków grupy do podjęcia wysiłku i poświęcenia czasu na wysłuchanie perspektyw, doświadczeń i pomysłów innych osób. Ludzie czują, że mogą ufać w grupie, która w ich odczuciu ich słucha.

Istnieją sposoby, w jakie projekty mogą usprawnić dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie. Na przykład "sieci innowacji oparte na praktyce" i "grupy innowacyjne rolników" lub podobne struktury mogą pomóc w rozwijaniu wspólnych innowacji w ramach konsorcjum i przenieść je poza okres realizacji projektu w przyszłość.

W studiach przypadku przeprowadzonych przez LIAISON znaleziono różne sposoby osiągnięcia tego celu, na przykład:

- *Tous Paysans* zaangażował interesariuszy od początku procesu i stworzył film i ulotkę, aby pomóc w rozpowszechnianiu metody pracy z grupą i jej wyników.
- *AgroCycle* opracowała kompleksową "platformę edukacyjną", skierowaną do dzieci, aby przekazać im swoje kluczowe przesłania.
- *Food Heroes* zastosowało nowatorskie podejście do zaangażowania, rozpoczynając projekt od wystawy (podczas Dutch Design Week), aby zaprezentować projekt jeszcze przed jego rozpoczęciem.
- *10-Frame Beehive* wykorzystało media społecznościowe do rozpowszechniania informacji.

NARZĘDZIA LIAISON

Actor/role identification (ID) and personas: understanding our stakeholders – może zwiększyć refleksyjną świadomość różnorodności kulturowej.

Więcej informacji można znaleźć w **PRZEWODNIKU** Promowanie innowacyjnych rozwiązań.

Włączanie wyników inicjatyw w zakresie współinnowacji do istniejących działań związanych z wymianą wiedzy

Jednym ze skutecznych sposobów przekazywania doświadczeń z realizacji projektu szerszemu gronu odbiorców jest zaangażowanie rolników i innych interesariuszy od samego początku. W tym w przygotowanie propozycji projektu. Zapewni to poczucie współodpowiedzialności za projekt i zmotywuje ich do przyjęcia jego wyników w późniejszym terminie.

Jak pokazano w przewodniku **PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ: jak prowadzić**, proces współinnowacji można usprawnić, jeśli jest on stymulowany pomysłami spoza grupy. Konsorcjum może odnieść korzyści ze współpracy z odpowiednimi interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak stowarzyszenia rolników lub konsumentów, którzy chętnie wesprą jego strategię komunikacyjną. Zwłaszcza sieci rolników mogą pomóc w szybkim rozpowszechnianiu wiedzy wśród rolników i między nimi.

W przypadku niektórych rodzajów innowacji, takich jak nowe praktyki, ważne jest, aby skupić się na "liderach" i nawiązać z nimi współpracę, aby pomóc w rozpowszechnianiu innowacji w określonej grupie docelowej. **Lider** to osoba, która już zdobyła wiarygodność w grupie docelowej. Zaangażowanie takiej osoby

może być skuteczną strategią budowania szerszego zaangażowania i osiągnięcia długofalowych efektów.

Więcej informacji można znaleźć w **PRZEWODNIKU** Promowanie innowacyjnych rozwiązań.

WPROWADZANIE ZMIAN – JAK ZACHĘCIĆ DO ICH PRZYJĘCIA

Ustalanie celów (i granic) upowszechniania wyników projektów w zakresie współinnowacji

Projekty wielopodmiotowe powinny określać, jak daleko i szeroko mają sięgać rezultaty ich działań upowszechniających. Czasami będzie to z góry określone przez fundatora, który będzie miał pogląd na poziom zmian lub pożądany wpływ. Na przykład Moore et al. (2015) zidentyfikowali trzy podejścia do osiągnięcia wpływu ("skalowania") przez innowacje społeczne: "skalowanie w górę, skalowanie na zewnątrz, skalowanie w głąb".

- "Skalowanie w górę" polega na zwiększeniu liczby osób, na które wywierany jest wpływ w celu przyjęcia nowej praktyki lub technologii.
- "Skalowanie zewnętrzne" odnosi się do zmiany instytucji na poziomie polityki, zasad i prawa.
- "Skalowanie w głąb" obejmuje zmianę relacji, wartości kulturowych i przekonań.

Nie należy lekceważyć znaczenia skalowania dla osiągnięcia zmiany i skutecznej transformacji. Nie jest to proces jednokierunkowy, ponieważ wiedza przepływa przez cały skutecznie zarządzany proces współinnowacji. Pomaga to kształtować i rozwijać wyniki przez cały czas trwania działania oraz dopracowywać innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne lub społeczne, którymi można podzielić się z grupami docelowymi.

Projekt LIAISON wykazał różnice w sposobach, w jakie partnerstwa współinnowacyjne dążyły do osiągnięcia tego celu. Niektóre z tych podejść przyczyniły się do ich sukcesu w tym zakresie, podczas gdy inne go ograniczyły. Niemniej jednak nie wszystkie partnerstwa dążą do wspierania szerszych zmian i mogą mieć bardziej ograniczone, ale równie ważne cele.

Najlepsze" strategie zwiększania skali wiedzy i innowacji

Nie wszystkie partnerstwa dążą do skalowania innowacji, choć ich wpływ będzie większy, jeśli zastosują jeden lub więcej rodzajów skalowania. Istnieje szereg strategii zwiększania skali, które partnerstwa mogą stosować, aby dzielić się wiedzą i innowacjami, które stworzyły, aby uczynić je szerzej dostępnymi.

Oto kilka przykładów skutecznych strategii skalowania zidentyfikowanych w ramach projektu LIAISON:

- **Skalowanie na zewnątrz** polega na powielaniu udanych innowacji w różnych społecznościach (lub "niszach") w celu rozpowszechnienia tych wyników wśród większej liczby osób. Okazało się to szczególnie skuteczne w przypadku rozwiązywania problemów specyficznych dla danego kontekstu, które mają wpływ na system, który próbuje się zmienić. Na przykład inicjatywa *Agrolora* współpracowała ze związkami wodnymi i rolnikami, aby osiągnąć ten cel;
- Wiele inicjatyw, takich jak *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L'Atelier Paysan* and *10-Frame Beehive* odcisnęły swoje piętno dzięki proponozycjom i lobbingsowi na rzecz zmian w przepisach lub "zwiększaniu skali" w celu wpływania na politykę. Poziom polityki publicznej ma prawdopodobnie "największy wpływ", ponieważ jest w stanie zmienić "reguły gry";
- Strategie "głębokiego skalowania" wiążą się z przekonaniem, że trwałe zmiany można osiągnąć tylko wtedy, gdy przemianie ulegną serca i umysły ludzi, ich wartości i praktyki kulturowe oraz jakość ich relacji. Koncepcja "skalowania dogłębnego" często pojawiała się, choć często w sposób ukryty. Na przykład studium przypadku *Nod Verde* pomogło zmienić nastawienie producentów, którzy zaczęli się angażować w działalność food-hubów, aby sprzedawać produkty bezpośrednio konsumentom, a jednocześnie przyczyniło się do lepszego zrozumienia i wsparcia dla producentów wśród konsumentów.

Należy zaznaczyć, że czasami wysiłek wymagany do zwiększenia skali może nie być opłacalny w przypadku projektów o bardziej ograniczonym zasięgu, ograniczonych w czasie lub dysponujących niewielkimi zasobami.

Czynniki, które przyczyniają się do efektywnego upowszechniania rezultatów

Choć upowszechnianie może być oficjalnym celem projektu, nadal istnieje potrzeba skoncentrowanego działania na upowszechnianiu rezultatów, gdy są one już znane. W ramach projektu LIAISON zidentyfikowano cztery czynniki sukcesu w upowszechnianiu wyników projektów w zakresie współinnowacji.

- **Otwartość** – zapewnienie przejrzystości źródeł i podstawowych założeń wszystkich produktów i informacji rozpowszechnianych w ramach projektu;
- **Jasny przekaz** – przekazywanie jasnych informacji, dbałość o prostotę realizacji oraz unikanie żargonu, kiedy tylko jest to możliwe;
- **Motywacja** – znalezienie wspólnego interesu, konkretnej potrzeby lub celu, np. chęć wniesienia wkładu w lokalną gospodarkę lub aktywne nawiązywanie kontaktów w celu promowania produktów i zwiększenia oddziaływania projektu;
- **Zasoby** – dzielenie się ryzykiem finansowym lub kosztami, posiadanie procedur i zasobów umożliwiających wspieranie innych poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania innowacji.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że potencjalni użytkownicy innowacji mogą przechodzić przez różne etapy, zanim z powodzeniem ją przyjmą, oraz że ludzie będą mieli różne oczekiwania co do szybkości i skali przyjęcia innowacji oraz jej prawdopodobnych skutków. Na przykład rolnicy mogą przyjmować nowe praktyki stopniowo, wprowadzając niewielkie zmiany. Może to wynikać z braku środków na duże inwestycje lub z obaw przed ryzykiem. Dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest posiadanie dowodów na prawdopodobne korzyści (i koszty) wynikające z przyjęcia innowacyjnego rozwiązania lub produktu.

Istotne jest, aby w celu przyjęcia rozwiązań przez innych włączyć właściwe osoby od początku projektu: na przykład partnerstwa, w których rolnicy i ich stowarzyszenia nie byli początkowo włączani w działania o zaangażowanie i dotarcie do sieci opartych na praktyce, kiedy starają się wdrożyć swoje wyniki. Narzędzia do mapowania i planowania sieci, które będą potrzebne w ramach projektu współinnowacji, można znaleźć w **LIAISON Tool Box**. Mogą one pomóc w określeniu "właściwego" rodzaju i różnorodności interesariuszy, których należy zaangażować.

Ewentualne przeszkody w dzieleniu się wynikami i wdrażaniu nowych pomysłów

Grupa może zwiększyć swój sukces w dzieleniu się wynikami, zastanawiając się, w jaki sposób dostosować i przedstawić swoje przesłanie oraz istotne informacje, by były one dostępne i interesujące dla poszczególnych grup docelowych. Należy przy tym pamiętać, że istnieją pewne przeszkody, które należy zidentyfikować i pokonać.

Na przykład w działaniach inwestycyjnych dostęp do źródeł finansowania będzie miał kluczowe znaczenie dla ich przejęcia przez inne podmioty. Grupy powinny poszukiwać źródeł finansowania zewnętrznego lub tworzyć partnerstwa dla lobbowania finansowania ze źródeł zewnętrznych. W rezultacie uzyskanie dostępu do finansowania może często okazać się dodatkowym i nieprzewidzianym "projektem" w ramach projektu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poradniku **TWORZENIE ZESPOŁÓW: Jak to robić?**

Mogą również występować bariery kulturowe i komunikacyjne, które utrudniają przekazywanie informacji i korzyści w celu skutecznego zachęcenia innych do przyjęcia innowacji lub nowego pomysłu. To właśnie wtedy zaangażowanie potencjalnych użytkowników końcowych w proces współinnowacji może przynieść owoce, ponieważ pomaga zidentyfikować i odpowiedzieć na ich rzeczywiste potrzeby, a tym samym pokonać wszelkie potencjalne bariery w upowszechnianiu.

Przyjęcie niektórych innowacji może być spowolnione lub nawet zablokowane przez kwestie regulacyjne i prawne. W niektórych studiach przypadku przeanalizowanych przez LIAISON strategia polegająca na zachęcaniu większej liczby osób do powielania innowacji sprawiła, że stała się ona bardziej widoczna, a ich stanowisko zyskało na sile i znaczeniu, co pomogło wpłynąć na instytucje i organy regulacyjne, by rozważyły zmianę podejścia. Przykłady takich działań można znaleźć w *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* i *L'Atelier Paysan*.

Brak wiary w perspektywy i potrzeby przedsiębiorstwa lub pewien sceptycyzm co do wartości innowacji mogą również utrudniać realizację projektów. Opór ten można często przewyciężyć, jeśli inni zobaczą przykłady udanych wdrożeń danej innowacji.

NARZĘDZIA LIAISON

Gender appraisal i empowerment appraisal – są to narzędzia pomocne w ocenie obecności uprzedzeń i wspieraniu upodmiotowionego, zróżnicowanego uczestnictwa

REAGOWANIE NA WYZWANIA SPOŁECZNE

Określanie wpływu na poziomie systemowym

Przeprowadzona przez LIAISON dogłębna analiza 32 studiów przypadku pomogła zidentyfikować kilka czynników, które są kluczowe dla określenia oddziaływania projektu. Okazało się, że zwłaszcza rolnikom i leśnikom dość trudno jest zrozumieć pełny zakres oddziaływania innowacji, którą wspólnie stworzyli. Poniżej przedstawiamy niektóre z przyczyn tego stanu rzeczy:

- Trudności z dostrzeżeniem i docenieniem wartości działania dla szerszej społeczności, która niekoniecznie jest bezpośrednio zaangażowana w innowację;
- Trudności w zmianie mentalności ludzi i wspieraniu tworzenia postaw otwartych na zmiany;
- Korzyści ekonomiczne mogą być łatwiejsze do oszacowania (i bardziej natychmiastowe) niż inne korzyści (np. środowiskowe i społeczne);
- Choć ludzie mogą rozumieć, że pewne działania i zmiany mogą na przykład złagodzić wpływ na klimat, mogą nie doceniać w wystarczającym stopniu swojej osobistej roli w przyczynianiu się do tego.

Ważne jest, aby poświęcić czas na zrozumienie, śledzenie i tłumaczenie różnic między sytuacjami i celami interesariuszy, a także na budowanie w rolnikach i leśnikach wiary w ich możliwości osiągnięcia znaczących efektów przy wspólnej pracy.

Zaangażowanie następnego pokolenia

W studiach przypadków badanych przez LIAISON oraz w społecznościach wiejskich istnieje wspólny niepokój związany z migracją młodzieży i niechęcią do przejmowania rodzinnych gospodarstw.

Projekty innowacyjne z udziałem wielu podmiotów, koncentrujące się na nowych rozwiązaniach, mogą stanowić skuteczny sposób angażowania kolejnego pokolenia we współpracę z innymi praktykami oraz wspierania ich zaangażowania w działalność na obszarach wiejskich. Jeden z "projektów ambasadorskich" LIAISON – *Green Workshop Wendland* – skupił się na tej kwestii, zapraszając studentów uniwersytetu do udziału w warsztatach projektowych w ramach inicjatywy mającej na celu przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników i młodych ludzi na ten obszar.

W rozważaniach nad uczynieniem z pozostania na wsi atrakcyjnej opcji dla następnego pokolenia ważne jest także uwzględnienie kwestii płci i różnorodności.

NARZĘDZIA LIAISON

Appraisal of group dynamics - ocena zaufania, gotowość do dzielenia się informacjami i ogólny dobrostan społeczny w kontekście grupy.

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Skuteczne zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym w celu zmaksymalizowania jego wpływu

Partnerstwa publiczno-prywatne, których celem jest stymulowanie i zwiększanie skali innowacji, muszą od początku wiedzieć, czy uczestnicy mają takie same cele. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, co stanie się po zakończeniu procesu współinnowacji. Ludzie mogą mieć różne ambicje, jeśli chodzi o zwiększanie skali (np. partner prywatny może nie być zainteresowany zwiększaniem skali innowacji ze względu na kwestie własności intelektualnej i ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej), mogą też istnieć różnice w kulturze organizacyjnej, możliwościach i finansowaniu między partnerami prywatnymi i publicznymi.

Potencjalne kwestie dotyczące własności intelektualnej powinny zostać omówione na wczesnych etapach opracowywania projektu współinnowacyjnego, a następnie należy podjąć decyzję, w jaki sposób będzie się nimi zarządzać. Pomoże to również określić, czy poszczególne rodzaje źródeł finansowania są odpowiednie, np. projekty finansowane ze środków publicznych mogą wymagać otwartego dostępu do innowacyjnych produktów i wyników projektu. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że dana osoba lub firma będzie wolała nie brać udziału w projekcie.

Zarządzanie ograniczeniami czasowymi związanymi z upowszechnianiem

Wiele projektów jest finansowanych tylko przez dwa lub trzy lata i często trudno jest wykazać wymierne rezultaty w tak krótkim czasie, zwłaszcza gdy partnerstwa zostały utworzone "od zera" na potrzeby projektu. Z tego powodu ważne jest, aby nie wyolbrzymiać oczekiwanych efektów projektu. Nawet niewielkie sukcesy mogą otworzyć drzwi do przyszłej współpracy i dalszego rozwoju partnerstwa.

Budowanie trwałego partnerstwa

Czasami trudno jest przewidzieć, czy partnerstwo będzie kontynuowane po zakończeniu początkowego okresu projektu (np. po zakończeniu okresu finansowania). Jednym z najistotniejszych czynników zwiększających prawdopodobieństwo przyszłej współpracy jest budowanie zaufania. Partnerzy będą polegać na sobie nawzajem, jeśli chodzi o dotrzymywanie terminów i wywiązywanie się ze wspólnych zobowiązań, choć będą się też zdarzać sytuacje, w których nie będą się ze sobą zgadzać. Podstawowe zasady dotyczące komunikacji i współpracy, ustalone na początku współpracy, pomogą rozwiązać konflikty i zapewnią długotrwałą relację opartą na zaufaniu.

Więcej informacji na temat pracy w partnerstwie można znaleźć w poradniku **ZDROWE PARTNERSTWO** Jak pracować w partnerstwie?

NARZĘDZIA LIAISON

Economic evaluation tools – istnieje wiele różnych narzędzi, takich jak analiza kosztów i korzyści, zwrot z inwestycji czy społeczny zwrot z inwestycji. Każde z nich ma swoje wady i zalety.

Scientometrics – miary takie jak ocena wpływu, indeks cytowań naukowych, metryka na poziomie autora, patenty itp.

Altmetrics – obejmują (ale nie ograniczają się do) recenzji, cytowań w Wikipedii i dokumentach polityki publicznej, dyskusji na blogach naukowych, relacji w mediach głównego nurtu, zakładek w menedżerach referencyjnych, takich jak Mendeley, i wzmianek w sieciach społecznościowych, takich jak Twitter.

Monitoring tool for (external) impacts – wpływ zewnętrzny odnosi się do znaczenia projektu w odniesieniu do wyzwań społecznych/celów polityki.

MONITOROWANIE I OCENA

Jak skutecznie zmierzyć wpływ projektu współinnowacyjnego?

Sam proces innowacji i jego długoterminowe skutki są kluczowymi aspektami przy ocenie projektów współinnowacyjnych. Bieżąca ocena procesu może pomóc grupie w osiągnięciu jej celów, a tym samym zwiększyć końcowe efekty interwencji. Sam proces współinnowacji może być również ważnym oddziaływaniem. Oddziaływanie nie powinno być mierzone tylko na koniec projektu, ale powinno być oceniane w trakcie całego procesu, w sposób ciągły lub okresowy, a najlepiej jakiś czas po jego zakończeniu.

Niektóre skutki procesu współinnowacji mogą ujawnić się po zakończeniu projektu. Świadomość tych skutków może dać zaangażowanym stronom większą satysfakcję z zainwestowania pieniędzy i wysiłku w owocne partnerstwo.

Projekt LIAISON pomógł we współtworzeniu ocen z kilkoma grupami objętych studiami przypadków.

Zastosowane podejścia koncentrowały się zarówno na procesach, jak i na relacjach między członkami grupy. Z procesu tego wynikało, że "uczenie się i transformacja" poszczególnych członków może być pozytywnym i korzystnym skutkiem uczestnictwa w projekcie współinnowacyjnym.

W ramach projektu LIAISON zidentyfikowano zwiększenie możliwości i potencjału interesariuszy jako jeden z obszarów wymagających poprawy. Istnieje szereg narzędzi służących wzmocnieniu tych aspektów partnerstwa w zakresie współinnowacji, które można znaleźć w zestawie narzędzi Liaison do oceny i oceny wpływu.

Skuteczne mierzenie długoterminowych skutków

Jednym z wyzwań związanych ze współinnowacją jest ocena sukcesu – lub jego braku – interakcji i procesów towarzyszących projektowi, zwłaszcza że procesy innowacyjne są trudne do kontrolowania, a ich wyniki mogą być nieoczekiwane. Miękkie" rezultaty, takie jak poprawa relacji i budowanie zaufania, są trudne do określenia ilościowego. Taka ocena jest jednak potrzebna z kilku powodów, m.in. ze względu na planowanie przyszłych projektów i wykazywanie "wartości dodanej" fundatorom.

Nie zawsze łatwo jest wskazać zmiany wywołane konkretną interwencją, ponieważ zmiany te mogą być także (częściowo) wynikiem wpływów zewnętrznych. Projekty współinnowacyjne podlegają wielu różnym wpływom, które mogą występować w samym projekcie lub poza nim. Takie oddziaływanie wpływów może być trudne do uchwycenia w ramach standardowych procedur oceny projektu. W odpowiedzi na ten problem LIAISON opracował interaktywną skrzynkę z narzędziami, która ma pomóc konsorcjom w planowaniu i wdrażaniu strategii monitorowania i ewaluacji.

O PRZEWODNIKACH LIAISON “JAK TO ZROBIĆ”

W ramach projektu **LIAISON** opracowano pięć przewodników “Jak wspierać praktyków biorących udział w inicjatywach w zakresie współinnowacji”. Na potrzeby tych przewodników “praktykiem” jest każdy podmiot pragnący wziąć udział lub zapewnić bezpośrednie wsparcie partnerom w inicjatywach współpracy lub projektach, które wprowadzają innowacje poprzez procesy partycypacyjne.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które “osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach”.

Podejście interaktywne do innowacji łączy różnorodnych publicznych i prywatnych uczestników innowacji (rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) posiadających uzupełniającą się wiedzę i doświadczenie w celu oceny, gromadzenia, współtworzenia i upowszechniania praktycznych rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rolników i leśników. Potrzeby te wynikają z rzeczywistych możliwości i codziennych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, leśnicy i przedsiębiorstwa wiejskie. Innowacje powstałe w wyniku podejścia interaktywnego mogą przynieść

rozwiązania, które są dobrze dostosowane do okoliczności i łatwiejsze do wdrożenia.

Tworzenie zespołów

Dobre planowanie

Zdrowe Partnerstwo

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja wpływu działań projektowych

W przewodnikach tych podkreślono, czego nauczyliśmy się dzięki działaniom i gromadzeniu danych w ramach projektu **LIAISON**. Ich celem jest pomoc wszystkim, którzy z nich korzystają, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ: Jak to robić? został napisany przez Helen Aldis, Anę Allamand i Simone Osborn przy współudziale Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsenda, Susanne von Münchhausen i Eleonore Pommier. Podziękowania należą się także partnerom projektu **LIAISON**, którzy przeprowadzili studia przypadków cytowane w niniejszym przewodniku.

LIAISON opracował podręcznik metod partycypacyjnych dla inicjatyw w zakresie współinnowacji, a także zestaw narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu.

Informacje zawarte w tym przewodniku mają charakter wyłącznie ogólny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem zgodności z przepisami lub sposobami działania obowiązującymi w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

